

OLIV TA'LIM TASHKILOTI TALABALARNING KASBIY IJTIMOIYLASHUVINI TASHKIL ETISH SHART-SHAROITLARI

Daminova Nigora Kudratovna¹,

Do'stmuhammadova Gulmira Shavkat qizi²

¹ KIUT Samarqand filiali Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim kafedrası dotsenti

daminovan533@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624076>

² KIUT Samarqand filiali 2-kurs magistranti

Annotasiya. Ushbu maqolada oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini tashkil etish shart-sharoitlari masalasi yoritilgan. Shuningdek, oliy ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini o'quv-uslubiy jihatdan ta'minlashga qo'yiladigan talablar haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kasb, kasb tanlash, o'quv jarayoni, kasbiy ijtimoiylashuv, oliy o'quv tashkilotlari, DTS, mutaxassis, mutaxassislarni tayyorlash, kasbiy tayyorgarlik, sifat.

CONDITIONS FOR ORGANIZING THE PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Daminova Nigora Kudratovna¹,

Do'stmuhammadova Gulmira Shavkat qizi²

¹ Associate Professor, Department of Preschool and Primary Education, KIUT Samarkand Branch

² 2nd-year Master's Student, KIUT Samarkand Branch

Abstract. This article highlights the issues related to organizing the professional socialization of students in higher education institutions. It also provides information about the requirements for the methodological support of the educational process in higher education institutions.

Keywords: profession, career choice, educational process, professional socialization, higher education institutions, State Educational Standards (SES), specialist, training of specialists, professional training, quality.

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ

Даминова Нигора Кудратовна¹,

Дўстмухаммадова Гулмира Шавкат кизи²

¹ Доцент кафедры «Дошкольное и начальное образование», филиал KIUT в Самарканде

² Магистрантка 2-го курса филиала KIUT в Самарканде

Аннотация. В статье рассматриваются условия формирования профессиональной социализации студентов в высших учебных заведениях. Также представлена информация о требованиях, предъявляемых к учебно-воспитательному процессу в вузах с методической точки зрения.

Ключевые слова: профессия, выбор профессии, учебный процесс, профессиональная социализация, высшие учебные заведения, ДТС, специалист, подготовка специалистов, профессиональная подготовка, качество.

Kirish

Talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini boshqarish orqali oliy ta'lim tashkilotining o'quv jarayoni O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ko'rsatilganidek: "Oliy ta'lim bakalavriat ta'lim yo'nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha yuqori malakali kadrlar tayyorlanishini ta'minlaydi. Oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash oliy ta'lim tashkilotlarida (universitetlar, akademiyalar, institutlar, oliy maktablar) amalga oshiriladi. Umumiy o'rta (o'n bir yillik ta'lim), o'rta maxsus (to'qqiz yillik tayanch o'rta va ikki yillik o'rta maxsus ta'lim), boshlang'ich professional ta'lim (to'qqiz yillik tayanch o'rta va ikki yillik boshlang'ich professional ta'lim) olgan shaxslar, shuningdek, ushbu Qonun kuchga kirguniga qadar o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi (to'qqiz yillik umumiy o'rta va uch yillik o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi) olgan shaxslar oliy ma'lumot olish huquqiga ega" [1; 7-b]. Mazkur qonun hujjatlar mazmuniga asoslanib, talabani keyingi kasbiy faoliyatga tayyorlash uchun unga samarali ijtimoiy ta'sir ko'rsatish o'quv jarayonining maqsadi bo'ladi. Buning natijasida, ta'lim tashkilotidagi o'quv-tarbiyaviy jarayon shaklan va mazmunan talabani eng samarali kasbiy ijtimoiylashuvi jarayonini ta'minlashga qaratiladi.

Metodologiya

Kasbiy ijtimoiylashuvni tashkil etish mexanizmi – o'quv-tarbiyaviy jarayonning elementlarini tashkil etish va boshqarish jarayonlarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida qamrab oladi, chunki mutaxassis tayyorlashda bu elementlardan birortasining bo'lmasa, kasbiy ijtimoiylashuv jarayoni samarali kechmaydi. Ta'lim tashkilotini tugatgach, mutaxassis o'zining yo'nalishi bo'yicha talab darajasida ishlamasa, u kasbiy ijtimoiylashuv natijalaridan foydalana olmaydi, ya'ni martabasining ko'tarilishi, ish haqining oshirilishi, kasbiy takomillashish va shu kabilar.

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, oliy ta'lim, o'rta maxsus ta'lim hamda professional ta'limning o'quv rejalari va o'quv dasturlari ishlab chiqilishini "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 34-moddasiga binoan ta'minlaydi [1; 18-b].

Tahlil

Kasbiy ta'limning mazmuni tegishli ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarining Davlat ta'lim standartlariga asosan belgilanadi:

- kasbiy ta'lim – bu muayyan yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlash samaradorligini ta'minlashning asosiy vositasi bo'lib hisoblanadi. Bu o'qituvchilar va talabalar uchun o'qitish natijalariga qo'yiladigan ta'lim standartlari va zarur bo'lgan vositalarni, shakllarni va usullarni tanlash erkinligiga bog'liq;

- ta'lim tashkilotlarida mutaxassislar tayyorlash bo'yicha o'quv rejalari va o'quv dasturlarini yaratish va ularga tuzatish kiritish;

- Davlat ta'lim standartlari asosida mutaxassis kadrlarni tayyorlashga ko'maklashadigan o'quv-uslubiy majmualarni innovatsion tarzda yaratish va modernizatsiyalash;

- ta'lim samaradorligini ta'minlovchi vositalar, shakllar va texnologiyalarni to'g'ri tanlash;

- ilm-fan, texnika va texnologiya yutuqlariga mos ravishda o'quv jarayoni uchun texnik jihozlanishni takomillashtirish;

- o'qituvchilar tarkibi nuqtai nazaridan ta'lim tashkilotini boshqarish jarayonini takomillashtirish;

- o'quv jarayoni doirasida mutaxassislar tayyorlash sifatini monitoring qilish.

Oliy ta'lim tashkilotida o'quv jarayonini oliy ta'lim Davlat ta'lim standartiga kiritilgan mutaxassisning ideal modeliga asosan ta'lim faoliyatini amalga oshirishga chaqiriladi. Mutaxassisning bu modeli – bitiruvchining ma'lum bir standarti; o'quv jarayonida olingan bilim, shakllantirilgan ko'nikmalar va orttirilgan malakalar majmui hisoblanadi.

Davlat ta'lim standartlarining talablari mutaxassis modelini – talaba tomonidan olingan kasbiy ijtimoiylashuv jarayonining yakuniy natijalari tashkil qiladi. Davlat ta'lim standartlari oliy ta'lim tashkilotining o'quv jarayoni orqali talaba shaxsining kasbiy ijtimoiylashuviga ta'sir maqsadini tashkil qiladi, deb xulasa chiqarish mumkin. Aks holda, kasbiy ijtimoiylashuv jarayoni buziladi va bo'shliqlar paydo bo'ladi. Har bir ta'lim tashkiloti talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini ta'minlashda ta'sir etishning qanday usullar va vositalarni mustaqil ravishda belgilaydi, bu esa ijtimoiy ta'sirning yuqori darajadagi samaradorligi ta'minlanishga ko'maklashadi.

Ta'lim mazmunini tashkil etuvchi asosiy hujjatlar – bu o'quv rejalari, o'quv dasturlari, darslik va o'quv qo'llanmalardir. Bu hujjatlar professor-o'qituvchi va talabalar faoliyatining predmeti bo'lib, ular bilim hajmi va mazmunini shakllantirishda foydalaniladi.

Agar, oliy ta'lim tashkilotidagi o'quv-tarbiyaviy jarayon uslubiy va moddiy-texnik jihatdan ta'minlanmagan bo'lsa, ta'lim tashkilotining imkoniyatlariga minimal belgilangan talablarga rioya qilmasdan tashkil etilsa, samarali ijtimoiylashtiruvchi ta'sir ko'rsata olmaydi.

Bu holatlar oliy ta'lim Davlat ta'lim standartida tartibga solinadi. Unga asosan, oliy ta'lim tashkiloti mutaxassislarni tayyorlashni muayyan ta'lim dasturi asosida maxsus jihozlangan laboratoriyalarda, amaliy ishlarni o'tkazish uchun maxsus shroitlarda amalga oshiradi. Buning uchun oliy ta'lim tashkiloti fanlar bo'yicha o'quv va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni ta'minlaydigan moddiy-texnik ta'minotga ega bo'lishi kerak. Shuningdek, fanlar bo'yicha namunaviy o'quv dasturlari va mavjud sanitariya me'yorlariga javob bera oladigan shroitlarga ega bo'lishi lozim.

Oliy ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini o'quv-uslubiy jihatdan ta'minlashga qo'yiladigan talablar quyidagicha:

- mutaxassislarni tayyorlash bo'yicha mavjud ta'lim dasturini amalga oshirishda talaba muayyan yo'nalishning ixtisoslik fanlari bo'yicha laboratoriya ishlari va amaliy topshiriqlar, majburiy faoliyat komponenti sifatida o'zining shaxsiy kompyuterida berilgan amaliy topshiriqlarni mustaqil tarzda bajarishi kerak. Majburiy talab ham yuqori malakali mutaxassis tayyorlashni ta'minlaydigan zarur axborot bazasini

yaratish va talabalarining turli tarmoq axborot manbalaridan, jumladan, internetdan foydalanishini ta'minlashdir;

- bitiruvchini tayyorlash bo'yicha asosiy o'quv dasturini amalga oshirish har bir talaba uchun asosiy o'quv dasturi fanlarining to'liq ro'yxatiga mos keladigan mazmunga muvofiq kutubxona fondlari va ma'lumotlar bazalaridan foydalanishi, o'quv-uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Barcha fanlarni o'qitish uchun va barcha turdagi darslarni tashkil qilish uchun tavsiyalar, jumladan, seminarlar mashg'ulatlari, kurs ishlari, bitiruv malakaviy ishlar, malakaviy va pedagogik amaliyotlar, shuningdek, mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan ko'rgazmali qurollar, foydalaniladigan audio, video va multimedia shaklidagi materiallar ham shular jumlasiga kiradi.

Bo'lajak mutaxassislarning muvaffaqiyatli kasbiy ijtimoiylashuvini tashkil etish uchun zarur shart-sharoitlar – bu oliy ta'lim tashkilotining o'quv-tarbiyaviy jarayonida bu jarayonni tashkil etishdir. Talabalarining kasbiy ijtimoiylashuvi shaxsiy ahamiyat kasb etadi hamda kasbiy ijtimoiylashuv oliy ta'lim tashkilotidagi muhim vazifalarini bajarishga yo'naltiriladi.

Agar professor-o'qituvchilar bo'lajak mutaxassislarning kasbiy ijtimoiylashuvini tashkil etishning asosiy tashkilotchisi sifatida shakllangan pedagogik va shaxsiy kompetensiyalarga ega bo'lsa, o'quv-tarbiyaviy faoliyatning globallashuv sharoitida jamiyatning qadriyatlarini va yutuqlaridan o'z faoliyatida foydalanishga alohida e'tibor qaratsa, talabalar ta'lim tashkilotlarida maxsus yo'naltirilgan faoliyatlarda va tadbirlarda ixtiyoriy ravishda ishtirok etishlari mumkin. Shuningdek, ta'lim tashkilotidagi o'quv-tarbiyaviy jarayonlarda va talabalarining bo'sh vaqtlarida talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasining yutuqlaridan foydalanilsa, mahalliy oliy ta'lim sharoitida uning xususiyatlari va an'analarini hisobga olgan holda foydalanish uchun maqbuldir.

Talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini tashkil etishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari

- Talabalarining kasbiy ijtimoiylashuvi OTTning yaxlit o'quv jarayonida amalga oshiriladi va u shaxsiy ahamiyatga ega hamda ijtimoiy yo'naltirilgan ishlarni amalga oshirishga asoslanadi;
- tyutorlik qila oladigan va pedagogik kompetensiyaga ega, talabalarni jamiyat qadriyatlarini va yutuqlaridan foydalanishga kasbiy ijtimoiylashuv tashkilotchisi sifatida o'qituvchi yo'naltiradi;
- ta'lim va tarbiyaviy tadbirlar jarayonida kasbiy ijtimoiylashuvni tashkil etishda xorijiy tajribaning eng muhim yutuqlaridan foydalaniladi, ular globallashuv sharoitida kasbiy ijtimoiylashuvning xususiyatlari va an'analarini hisobga olgan holda mahalliy oliy ta'lim sharoitida foydalanish uchun maqbuldir

1-chizma. Talabalar kasbiy ijtimoiylashuvini tashkil etishning tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari

Xulosa

Bizning fikrimizcha, ushbu shartlarning har biri bir-biri bilan samarali o‘zaro ta’sir qilishi kerak. Agar ishlab chiqilgan modelmizni samarali va muvaffaqiyatli amalga oshirishga erishilsa, natijada talabalarda kasbiy ijtimoiylashuv kompetentsiya yuqori darajada shakllanadi. Ta’lim tashkilotining o‘quv-tarbiyaviy jarayoni, professor-o‘qituvchilar, talabalarning ota-onalari, oliy ta’lim tashkilotining hamkorlari orasida mavqeyi sezilarli darajada oshadi, deb taxmin qildik.

Oliy ta’limning Davlat standarti bitiruvchilarni tayyorlashning asosiy ta’lim dasturini amalga oshirishni, majburiy fan sifatida o‘qitiladigan fanning ixtisosligiga mos keladigan asosiy ma’lumotga, oliy ma’lumotga ega bo‘lgan pedagog kadrlar tomonidan ta’minlanishini nazarda tutadi. Buning uchun maxsus fanlardan dars beradigan o‘qituvchilar tegishli kasbiy sohada ilmiy darajaga va pedagogik tajribaga ega bo‘lishi muhimdir. Ular muntazam ravishda ilmiy, ilmiy-uslubiy faoliyat bilan shug‘ullanishlari lozim. Oliy ta’lim tashkilotlaridagi professor-o‘qituvchilarning kamida 50 foizi ilmiy daraja va unvonga ega bo‘lishlari.

OTTda professional o‘qituvchilarning mavjudligi talabaning kasbiy ijtimoiylashuvi samaradorligini maksimal darajada oshirish omilidir. Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, professional o‘qituvchi quyidagi talablarga javob berishi lozim:

- o‘quv-uslubiy bilim va yuqori darajadagi pedagogik malakaning mavjudligi;
- kasbiy kompetensiya, shaxsiy kompetensiya va pedagogik mahoratga ega bo‘lishi;
- o‘zini o‘zi shaxs sifatida va pedagog sifatida takomillashtirish uchun ichki motivatsiyaning mavjudligi.

Globalashuv sharoitda va zamonaviy iqtisodiy sharoitda o‘qituvchilarning mehnatining nufuzi ko‘tarilib bormoqda, professional o‘qituvchilarni ta’lim tashkilotlarida faoliyat olib borishga jalb qilish muhim masalaga aylanmoqda. Har qanday oliy ta’lim tashkilotining arsenalida o‘qituvchilik faoliyatini samarali rag‘batlantirish uchun zaxiralar mavjud. Bunday holatlarda magistrantlar hamda tayanch doktorantlar sonidan kadrlar zaxirasini yaratish va tayyorlash ko‘zda tutiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. 2020-yil 23-sentabr.

2. Даминова Н.К. Замонавий оламда шахсининг ижтимоийлашуви //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 274-278.

3. Begmatova Dilnoza Mukhtarovna, & Daminova Nigora Kudratovna. (2022). Professional socialization of youth in family education. *European Scholar Journal*, 3(3), 92-94.